

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

O USO DA GRELHA NOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE MMM ROBERTO: DA REGULARIDADE À DISTORÇÃO

*The use of grid in residencial buildings of MMM Roberto: from regularity to
distortions*

*El uso de la retícula en los edificios residenciales de MMM Roberto: de la
regularidad a la distorsión*

PREDIGER, Luísa Dresch

Arquiteta. Mestranda do PROPAR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
arg.luisaprediger@gmail.com

BAHIMA, Carlos Fernando Silva

Doutor, arquiteto. Professor do PROPAR - Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. cfbahima@hotmail.com

RESUMO

Apesar do paralelismo com o grupo de Lucio Costa que projeta o edifício do Ministério de Educação, a historiografia em torno do Escritório MMM Roberto apresenta escassez de material gráfico e analítico. A segunda fase do escritório é exemplar: alinhados com Le Corbusier em favor de uma construção qualificada, os projetos reiteram a distinção entre arquitetura e construção via esquema Dom-ino e os cinco pontos. Fica implícita a dualidade entre a disposição das paredes, segundo a conveniência do programa, e a ordem unitária e geométrica da grelha, que comanda a locação dos suportes no espaço. O artigo analisa dois projetos residenciais com emprego extremo da grelha. No edifício Angel Ramirez, esta é absolutamente regular; no edifício Dona Fátima e Finússia, comparecem nítidas distorções. Se na obra corbusiana é a *promenade architecturale* o agente modificador, na obra dos Roberto é a adaptação da barra às divisas e à densificação do programa.

Palavras-chave: Edifício moderno, Escritório MMM Roberto, Grelha de apoios.

ABSTRACT

Despite the parallelism with Lucio Costa's group that designed the Ministry of Education building, the historiography about the MMM Roberto Office shows shortage of graphic and analytical material. The second period of the office is exemplary: aligned with Le Corbusier in favor of qualified construction, the projects reinforce the distinction between architecture and construction through the Dom-ino type structure and the five points. The duality between the walls arrangements'is implicit, according to the program's arrangement, and the Unity order and geometrics of the grid, which governs the supports' location in the space. The article analyzes two residential projects with extreme use of the grid. On one hand the Angel Ramirez building, it's absolutely regular, on the other hand the Dona Fátima and Finússia building, there're clear distortions. If in Corbusier's work the *promenade architecturale* is the modifying agent, in Roberto's work it's the block modification to the limits of the plot and the densification of the program.

Keywords: Modern Building, MMM Roberto, the Grid's supports.

RESUMEN

Sin embargo del paralelismo con el grupo de Lucio Costa que diseñó el edificio del Ministerio de Educación, la historiografía en torno a la Oficina MMM Roberto muestra escasez de material gráfico y analítico. La segunda fase de la oficina es ejemplar: alineados con Le Corbusier a favor de la construcción calificada, los proyectos refuerzan la diferencia entre arquitectura y construcción a través del esquema Dom-ino y los cinco puntos. Está implícita la dualidad entre la disposición de los muros, según la conveniencia del programa, y el orden unitario y geométrico de la retícula, que rige la ubicación de los apoyos en el espacio. El artículo analiza dos proyectos residenciales con uso extremo de la retícula. En el edificio Ángel Ramírez esto es absolutamente regular; en el edificio de Dona Fátima y Finússia aparecen claras distorsiones. Si en la obra corbusiana el *promenade architecturale* es el agente modificador, en la obra de Roberto lo es la adaptación de la barra a los bordes y la densificación del programa.

Palabras clave: Edifício moderno, MMM Roberto, Retícula de apoios.

O USO DA GRELHA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE MMM ROBERTO: DA REGULARIDADE À DISTORÇÃO

Introdução

O escritório MMM Roberto tem vasta produção, seja pela quantidade ou pela duração e variedade de encargos. O início das associações dos irmãos é em 1936 com o projeto para a Associação Brasileira de Imprensa (A.B.I.) em que Marcelo e Milton vencem o concurso. Os dois irmãos conquistam espaço ao vencerem novamente os concursos para o Aeroporto Santos Dumont (1937) e Liga Brasileira contra Tuberculose (1937), bem como um projeto de maior envergadura, o edifício Plínio Catanhede (1938). Esta formação estende-se até 1941, que é marcada pela inclusão Maurício à equipe.

Luiz Felipe Coelho Machado de Souza considera o período em que os três irmãos atuaram em conjunto (1941-1953) como o melhor e mais qualificado momento da produção do escritório (SOUZA, 2014, p.176). Os arquitetos projetam nestes anos, além de edifícios públicos, inúmeros projetos para a iniciativa privada, incluindo doze edifícios residenciais e, destes, onze no Rio de Janeiro.

Além do reconhecimento desta segunda fase, essa investigação opta pelos edifícios residenciais porque sobre estes há escassez de material historiográfico e analítico. Considera-se como premissas, o respeito com que o escritório MMM Roberto atribui a cada obra quanto ao local de inserção e ao cumprimento do programa solicitado. Apesar do patronato privado, tradicionalmente caracterizado por orçamentos mais enxutos, os arquitetos mantêm o mesmo nível de cuidado dispensado aos projetos de caráter institucional advindos do patronato estatal.

Ainda que à margem do grupo chefiado por Lucio Costa, que projeta o edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), o Escritório MMM Roberto atua em notável paralelismo, empregando os mesmos princípios de ordem formal recebidos pelo grupo de Costa por ocasião da segunda visita de Le Corbusier ao Brasil em 1936. Marcelo Roberto ao explanar sobre os princípios de projeto corrobora tal influência, em específico quanto à obra da A.B.I.:

[...] nosso trabalho é baseado nas leis imutáveis da grande arquitetura de todos os tempos e nos princípios da arquitetura moderna, frutos da técnica contemporânea: estrutura independente, plano livre, fachada livre, teto-jardim (ROBERTO, 1940, p.269).

E, ele reitera que, tais princípios são fruto da técnica contemporânea, ou seja, a independência entre estrutura e vedação que que Lucio Costa interpreta de maneira magnífica em “Razões da nova Arquitetura” (1936) sobre a ossatura tipo Dom-ino (1915) e os escritos de Le Corbusier firmados em “Precisões” (1930). Quase uma década antes em “Por uma arquitetura” (1920/21), Le Corbusier destina um capítulo para “Os Traçados Reguladores”:

A obrigação da ordem. O traçado regulador é uma garantia contra o arbitrário. Proporciona a satisfação do espírito. O traçado regulador é um meio; não é uma receita. Sua escolha e suas modalidades de expressão fazem parte integrante da criação arquitetural (CORBUSIER, 2014, p.41).

O arquiteto Márcio Roberto⁸⁹, em depoimento pessoal, reitera o uso sistemático de traçados geométricos influenciados pela obra corbusiana, como suporte geométrico dos projetos. Por conseguinte, esse artigo propõe um olhar analítico sobre o importante e decisivo papel exercido pela grelha ordenadora nos edifícios residenciais elaborados pelo escritório MMM Roberto.

Nesse sentido, a escolha de Lucio Costa pela obra corbusiana não acontece de maneira casual, conforme ressalta Carlos Eduardo Comas: “A obra corbusiana é o paradigma a seguir, porque propõe, de modo sistemático, uma renovação compositiva validada por mudança tecnológica e sociocultural” (COMAS, 2004, p.22). Em outras palavras, a posição de Le Corbusier é em favor de uma construção qualificada fazendo distinção entre arquitetura e construção ao contrário da ala mais à esquerda da vanguarda moderna. Portanto, o esqueleto que o esquema Dom-ino de 1915 e os cinco pontos sistematizados em 1926 demandam não é um esqueleto qualquer: lajes sem vigas aparentes em balanço viabilizam planta e fachada livres em um edifício de vários pavimentos. Fica implícito a dualidade entre a disposição das paredes, segundo a conveniência dos reclames programáticos, enquanto à estrutura recai a ordem unitária e geométrica da grelha, que comanda a locação dos suportes no espaço estratificado das lajes lisas. Nas palavras de Juan Antonio Cortés, “a quadrícula adquire um novo protagonismo na definição arquitetônica, agora como fator qualificador” (CORTÉS, 2013, p.19). Além do fator de qualificação do esqueleto, e, em consequência da construção, a grelha é entendida por Peter Eisenman como uma referência absoluta

⁸⁹ Conversa realizada no Rio de Janeiro em 21 de junho de 2018 e arquivada no acervo pessoal da autora.

para a forma arquitetônica, seja esta relacionada aos antecedentes universais da forma genérica ou àqueles relacionados a uma situação de arquitetura em particular vinculados à forma específica (EISENMAN, 2006, p. 63).

Nesse sentido, dois critérios fundamentais foram estabelecidos para seleção das obras analisadas, quais sejam: o primeiro, **a grelha ordenadora** podendo ser deformada em virtude da fricção sofrida pelo segundo, **o programa, submetido à geometria do lote**. Esta é associada diretamente à posição do lote na quadra e às demandas programáticas de uso intensivo, características do quarteirão de ocupação perimetral presentes nos terrenos em que os projetos estão inseridos na alta densidade do bairro de Copacabana.

O artigo também se alinha com o que Barry Maitland propõe em *The Grid* (MAITLAND, 1979), ao analisar a obra de Le Corbusier. Ele discorre que a grelha ordenadora está sempre presente organizando todos os elementos e sistemas. Embora não signifique que não haja distorções, pelo contrário, mas que estas são ordenadas e que a motivação, no caso corbusiano, é a *promenade*, (MAITLAND, 1979).

Os exemplos localizam-se na zona sul do Rio de Janeiro com térreo total ou parcialmente aberto em pilotis, um ingrediente peculiar na dialética público-privada na produção dos Roberto. O escritório examina a geometria do lote na inserção da edificação, avaliando a cada edifício no quarteirão, definindo os diferentes níveis de porosidade (COMAS, 2002) destes térreos em relação ao entorno.

Nesse contexto a pesquisa busca responder quais os fatores que motivam as distorções da grelha na obra do escritório MMM Roberto. Pretende-se estabelecer os diferentes níveis de distorção, desde o projeto em que a grelha é absolutamente regular até ao extremo oposto em que a distorção rivaliza com a regularidade inicialmente pretendida. Dentre os onze edifícios residenciais projetados conjuntamente pelos três irmãos, no segundo período, no Rio de Janeiro, oito enquadram-se nos critérios pré-definidos para análise. São eles os edifícios: Piancó, Mamanguape, Guarabira, Dona Fátima e Finússia, João Mendes Magalhães, Sadock de Sá, Almirante Sadock de Sá e Angel Ramirez.

O cunho panorâmico e historiográfico predomina nas apreciações críticas sobre a produção do escritório MMM Roberto. O enfoque dessas publicações reside na documentação e catalogação com escassez de material gráfico dos projetos como fonte primária de pesquisa. Ao conjugarem historiografia e catalogação com análises voltadas à disciplina da arquitetura, duas dissertações de Mestrado se constituem em exceção: *Os Irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro*, de Cláudio Calovi Pereira

e a tese, em dois volumes, de Luiz Felipe Coelho Machado de Souza, *Lesfrères Roberto, architectes bâtiments d'habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945-1969*. Esse artigo se alinha a esses trabalhos de viés analítico em que a historiografia é ferramenta de reflexão, não o fim em si mesma. Nessa esteira, parafraseando Helio Piñón, a teoria é uma tentativa de explicar fenômenos que não se consegue entender por meio do sentido comum (PIÑÓN, 2006, p.16).

É inquestionável a importância do levantamento histórico, pois é ele que permite avançar no campo da análise e crítica e é inevitável examinar uma obra sem considerar a história e o contexto de inserção. Então, respeitando o material existente, traça-se uma ideia de continuidade: o presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre a **grelha ordenadora**, suas distorções e possíveis fricções causadas pelo **programa, submetido à geometria do lote**.

As discussões têm em vista cooperar com o ensino e produção projetual, uma vez que estes são princípios importantes e tangíveis para a prática de projeto. Ao considerar que os casos apreciados são desenvolvidos pelo escritório MMM Roberto para iniciativa privada, entende-se que há muito a se aprender com as experimentações dos Roberto, tanto para o ensino quanto à prática de arquitetura.

Edifício Dona Fátima e Finúcia

O edifício residencial Dona Fátima e Finúcia localiza-se em um terreno de esquina, encontro das ruas Barata Ribeiro e República do Peru, em Copacabana. O projeto tem proposta de dois edifícios separados, pedido dos investidores, mas os arquitetos sugerem um único volume, embora com dois acessos e administrações independentes (SOUZA, 2014, p. 200). A edificação é composta de subsolo para garagem e apoios, térreo sob pilotis, dez pavimentos tipo de apartamentos e a cobertura com casa de máquinas e reservatório.

O térreo apresenta porosidade total com pilotis e de acesso livre ao pedestre, princípio corbusiano de solo liberado, locando playground, jardins e espelho d'água, contrariando as tendências de locar no térreo lojas, escritórios ou mesmo os apartamentos (BAHIMA, 2002, p. 94). Os acessos ao edifício dividem-se em dois núcleos e cada um tem circulação principal e de serviço, no térreo ainda com zeladoria, apartamento para o zelador e depósito de serviço. Nas divisas do lote, de frente para ambas as ruas, estão

inseridos os acessos de veículos para a garagem. O subsolo atende às necessidades de estacionamento e algumas funções técnicas.

A organização do volume composto do pavimento tipo, de apartamentos, é em U com “uma adaptação da barra à geometria do seu lote de esquina, com as suas fachadas públicas livres e as funções secundárias interiorizadas ao miolo do quarteirão” (BAHIMA, 2002, p.160). São quatro apartamentos por andar, um com quatro dormitórios e os outros com três quartos, todos com dependência de empregada e suas áreas variam entre 112m² e 197m². As áreas de serviços dos apartamentos, com exceção de um dormitório de duas unidades, que se voltam para o pátio interno. No entanto, um dos apartamentos, voltado para o miolo de quarteirão, tem apenas a área social voltada para a fachada principal, os três dormitórios se abrem para o pátio interno e um fosso de ventilação é inserido para os serviços.

Há intenção de movimento explícito no tratamento das fachas orientadas para via pública, bem como em reforçar a liberdade entre o sistema estrutural e de vedação, por meio das inflexões que alargam a superfície dos pavimentos tipo em direção à esquina. Enfatiza-se a esquina, pois o a expansão do volume tem seu encontro junto à esquina. Também, ao ampliar os balanços nas superfícies piso-teto, reforça-se a fachada livre que não tem os apoios estruturais na sua extremidade. A fachada que está orientada para a rua Barata Ribeiro, por ser noroeste, recebe elemento de proteção solar, uma grelha de concreto, em frente às esquadrias piso-teto que têm tratamento diferenciado nos peitoris dos dormitórios em relação ao estar. A fachada que voltada para a rua República do Peru tem nos primeiros quatro pavimentos uma diferenciação em relação aos demais, viga invertida como peitoris e janela em fita. E, a partir do quarto andar, marcação da laje e esquadrias piso teto. Existe uma transição estrutural que também é evidenciada nesta fachada, no primeiro pavimento a viga tem maior altura se comparada com as outras três, pois há uma laje de transição que tem finalidade de redistribuição de cargas, uma vez que os apoios do térreo e dos apartamentos nem sempre coincidem. O revestimento das vigas e lajes é em pastilha, enquanto os brises de concreto têm acabamento em pintura.

Figura 1. Edifício Dona Fátima e Finússia. Fonte: acervo pessoal da autora.

Ao observar as fachadas públicas, elas sugerem uma grelha ordenadora que, em um primeiro momento, parece não se refletir em planta devido à compartimentalização que o próprio programa exige. Na planta do pavimento tipo, identifica-se uma modulação partindo da dimensão dos cômodos, nas extremidades voltadas para as ruas, que se repete nas fachadas por meio de esquadrias e brises. Em uma rápida análise parece que essa organização não se estende para os ambientes do interior do quarteirão, ou assim se pensou, como apontam: Pereira (PEREIRA, 1993, p.116) que não há uma malha regular; e Bahima (BAHIMA, 2002, p.162) que a relação da malha do pavimento tipo e do térreo são diferentes.

No entanto, do ponto de vista geométrico, é possível afirmar que há um traçado regulador que ordena o conjunto de sistemas e elementos do edifício como um todo. É uma aparente falta de regularidade que se oculta uma grelha cartesiana a regular todo o lote e projeto em planta e fachada. O módulo da grelha tem a dimensão da esquadria, entre montantes das fachadas públicas. Esta dimensão é a geratriz do módulo estrutural e de todas as variações, bem como de todos os ambientes no pavimento tipo e também verticalmente, das fachadas públicas.

Os pilares no térreo, que parecem desencontrados entre si e com a planta do pavimento tipo, têm as distorções ordenadas pelo módulo da esquadria, ou por subdivisões do mesmo. Os pilares da periferia conferem ritmo às fachadas, longitudinalmente ABCAA e no sentido transversal, BCDC. Semelhantemente acontece com os pontos de apoio

do pavimento tipo, que se deslocam sempre obedecendo a grelha. O ritmo longitudinal do pavimento de apartamentos é $AB^{A/2}A/2^C/2^C/2^A/2C$ e transversalmente, $A/2A/2^C/2EE$.

Figura 2. Plantas térreo e pavimento tipo do edifício Dona Fátima e Finússia. Fonte: SOUZA,2006, p. 115-116. Marcações de análise feitas pela autora.

As inflexões que formam as duas fachadas públicas obedecem ao traçado regulador. As alturas das lajes, vigas, platibandas e esquadrias encaixam-se perfeitamente no traçado regulador. Um dos apartamentos é determinado pela inflexão no sentido longitudinal. O motivo dessa inflexão é a inserção do fosso de ventilação em ajuste ao programa, uma vez que este apartamento tem reduzida proporção das fachadas voltadas para rua. Em outras palavras, as distorções demandadas pela acomodação do programa densificado no miolo do quarteirão seguem a grelha ordenadora.

A geometria do lote não entra em conflito com a grelha ordenadora, pelo contrário, o lote regular acolhe a malha geométrica e as suas inflexões. A paginação do térreo é toda arranjada de maneira a enquadrar-se na grelha, desde o contorno dos jardins aos espaços de apoio e zeladoria, incluindo os pilares. O mesmo acontece no pavimento tipo, e, como regra, as distorções apresentadas são demandas do programa. Esta demanda um grão menor dos compartimentos envolvendo ambientes de dimensões díspares. No entanto, tais subdivisões respeitam o módulo geratriz das esquadrias.

A grelha está oculta, mas presente. Ao contrário do que se imagina inicialmente, há um único traçado ordenador para o térreo, planta do pavimento tipo e fachadas públicas. Nesses termos, não se pode falar em ausência de grelha ou em irregularidade total. Se na obra corbusiana as linhas de movimento são identificadas por Maitland como os agentes das distorções sobre a grelha reguladora (MAITLAND, 1979), nos edifícios D. Fátima e Finússia pode-se afirmar que esta se deforma por tensões entre a necessidade

de densificar o programa e as relações do lote com os limites privados das divisas. Tal fricção ocorre pela imperiosa necessidade de aumentar o perímetro de fachadas intra-quarteirão quando a barra se dobra formando um ‘U’. Através da introdução de núcleos de ventilação e iluminação naturais, essas perfurações verticais rompem com a grelha em seu sentido absoluto e justificam as distorções da quadrícula observadas na ala junto à divisa.

Edifício Angel Ramirez

O edifício residencial Angel Ramirez está situado na Rua República do Peru em Copacabana, a poucos metros da beira mar. A data do edifício é 1954, mas há a confirmação da participação de Milton⁹⁰. O projeto é desenvolvido para o Banco Hipotecário Lar Brasileiro Ltda. O lote é retangular, de meio de quadra, com térreo livre sob pilotis, acrescido de doze andares de apartamentos e o primeiro contém a garagem.

Ao todo são 97 unidades entre simplex e duplex, com variação entre um e três dormitórios, buscando o maior aproveitamento. O volume do edifício é de fácil leitura, um prisma retangular. As fachadas menores, nas divisas, são opacas, enquanto as fachadas longitudinais orientam-se para a via pública e para o interior do quarteirão, um espaço semi-público que permite aberturas na divisa.

Existe maior complexidade nas plantas dos pavimentos de apartamentos devido à variação das unidades, somando-se duas plantas de pavimento tipo e três plantas de pavimentos que não se repetem. O nível do pavimento térreo abriga os núcleos de circulação principal e serviços que se organizam em três conjuntos com dois elevadores e dois núcleos de circulação com uma escada em cada. A rampa de acesso à garagem do primeiro pavimento se localiza na divisa sudeste, da mesma forma que a zeladoria, junto ao acesso principal. O térreo é livre, sob pilotis, e sugere continuidade do calçadão da orla de Copacabana por meio da paginação do piso e da escolha dos materiais, a pedra portuguesa.

⁹⁰ Em conversa com Márcio Roberto, ele faz a ressalva de que o edifício Angel Ramirez deveria integrar a lista dos edifícios estudados, uma vez que Milton participa ativamente do projeto, segundo ele, mas vem a falecer antes de sua execução. Conversa documentada no acervo pessoal, data de 18 de junho de 2018.

O primeiro pavimento é dividido em duas partes, quais sejam, a garagem voltada para o miolo de quarteirão e uma banda de apartamentos tipo duplex voltada para a fachada pública. No segundo pavimento estão os espaços de serviço e social dos apartamentos duplex, e orientados para o miolo de quadra, outra banda de cinco unidades tipo simplex de dois quartos. As plantas dos pavimentos ímpares, a partir do terceiro andar, têm para ambas as fachadas, pública e intra-quarteirão, os dormitórios das quatorze unidades duplex. Os andares pares, a partir do quarto pavimento, abrigam os ambientes sociais e de serviço das unidades duplex dos pavimentos ímpares e os apartamentos da fachada pública têm dimensões maiores do que as unidades voltadas para o miolo da quadra. A redução da área social dessas unidades permite a inserção de cinco apartamentos de um dormitório, que se somam a três unidades tipo simplex por pavimento tipo ímpar. Os apartamentos duplex, orientados para a fachada de via pública, dispõem de um fosso de ventilação generoso para os serviços, enquanto os apartamentos que se abrem para o interior da quadra têm fossos menores, para ventilação dos banheiros.

Em termos geométricos, o vão entre montantes de esquadria é a unidade modular que ordena, além dos elementos de fachada, todas as partições internas e os apoios da estrutura. A estrutura está contida na grelha de ritmo AB e AAAAAA. No sentido longitudinal, frente via pública, a laje está em balanço e este aumenta, considerando-se uma distorção que acompanha a inclinação do lote, mas respeitando a proporção do traçado ordenador.

Figura 3. Plantas térreo, pavimento 1 e 2 e pavimentos tipo ímpares e pares do edifício Angel Ramirez. Fonte: SOUZA, 2006, p.192-196. Marcações de análise feitas pela autora.

Os pontos de apoio entre térreo e pavimentos de apartamentos não coincidem, há uma laje de transição no primeiro pavimento e esta é mais espessa do que as demais, redistribuindo a carga dos andares de apartamentos e garagem nos pilares em V do térreo.

As unidades duplex orientadas à fachada de via pública são compostas por nove módulos. Nos pavimentos tipo ímpares, são três dormitórios com três módulos, enquanto nos andares de planta tipo pares, oito módulos correspondem ao estar e um à dependência de empregada. Estes nove módulos que correspondem a uma unidade na fachada principal, é igual ao ritmo denominado A, que é representa um dos módulos da grelha estrutural. Já nos apartamentos de fachada intra-quarteirão, pavimentos tipo ímpares, é mantida a mesma ordenação explicada acima, enquanto nos pavimentos tipo pares, em seis apartamentos são retirados três módulos em cada. Ou seja, a cada duas unidades de apartamentos, são seis módulos que sobejam, estes são destinados aos três apartamentos de um dormitório, compostos por dois módulos. No segundo andar do edifício, orientados para o miolo da quadra, estão os apartamentos de dois dormitórios, que são formados por doze módulos da dimensão da esquadria, totalizando cinco unidades. Internamente, as divisões do programa residencial têm grão de compartimentação menor que a tendem à disposição da grelha ordenadora. Há uma deformação no ângulo, na divisa do lote, face intra-quarteirão, fazendo com que esta unidade seja maior.

Em relação às fachadas, estas apresentam modulação também no sentido vertical. Cada vão entre lajes lisas é tripartido, subdividido entre faixa inferior dos peitoris, faixa intermediária de janelas e faixa superior de bandeiras. A fachada pública, apesar da modulação das esquadrias ser a mesma e se repetir ao longo de toda a extensão do edifício, sugere movimento por meio do seu uso, uma vez que as venezianas não estão sempre dispostas do mesmo modo. Essa ordenação da fachada é feita com maestria, pois os ambientes por detrás não são sempre os mesmos, alternando entre salas de estar e dormitórios na fachada pública. O que acontece são vedações opacas, necessária nos banhos e cozinhas, que respeitam a grelha. As diferenças entre a modulação dos fechamentos e as dimensões do lote são absorvidas geometricamente junto à divisa, através de um chanfro na fachada principal.

Figura 4. Fachadas frente pública e miolo de quarteirão do edifício Angel Ramirez.
Disponível em: <http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-angel-ramirez> Acesso em 20 mai. 2022.

O lote com área semi-pública interna ao quarteirão, permite às fachadas voltadas a essa praça uma importância incomum se comparados aos terrenos com miolo totalmente privado. O terreno não é completamente regular, mas não chega a provocar inflexões que descaracterizem ou friccionem a malha a ponto de causar distorções significativas. A malha estrutural encaixa-se perfeitamente à grelha ordenadora, bem como as compartimentalizações dos ambientes dos apartamentos. Portanto, entende-se que as distorções da malha são em decorrência das angulações do lote.

Considerações finais

A análise do traçado geométrico desses dois edifícios corrobora a noção corbusiana de arquitetura como construção qualificada, tanto pelo uso da estrutura tipo Dom-ino, como pela geometria da grelha estrutural. Nesses dois edifícios, fica evidenciado que é o módulo entre montantes o elemento geométrico que organiza todos os elementos da construção, sejam estes estruturais ou de simples vedação.

A grelha é parte fundamental na criação destes projetos, mesmo quando esta apresenta irregularidades, entendidas como distorções à malha, ou seja, exceções à regra. Se no caso Dona Fátima e Finússia, as inflexões se apresentam em maior grau em relação a quase absoluta regularidade do Angel Ramirez, essas oposições devem ser entendidas como diferentes gradações de traçado ordenador ao invés de simples ausência de ordem. Enquanto no primeiro há a deformação promovida pela necessidade de dobrar

a barra uma segunda vez, junto à divisa, e criar nova fachada interna com o intuito de ventilar e iluminar naturalmente os espaços, o segundo caso tem pequena distorção articulada pela mínima angulação do terreno. As fricções sofridas seguem em absoluto a grelha, mesmo que implicitamente, ou seja, não há aleatoriedades. O espaçamento dos montantes de esquadria é o módulo básico - fração do vão estrutural que comanda a grelha de apoios. A partir dele a grelha se forma e sob ela estão arranjados o sistema estrutural e os demais elementos de arquitetura em planta e fachada.

Há outra escolha realizada pelos arquitetos tanto no edifício Dona Fátima e Finússia quanto no Angel Ramirez: o diferente posicionamento dos apoios estruturais no térreo e nos pavimentos de apartamentos, mas sob sem mesma grelha. Tal decisão acarreta na laje de transição tipo tabuleiro (BAHIMA, 2002) para a redistribuição de cargas no posicionamento dos pilares no pavimento térreo, solução utilizada por Le Corbusier nos edifícios residenciais do pós-guerra.

Quanto ao volume, constituído pelo somatório de planos, é igualmente organizado a partir do traçado regulador, elucidando em projeto o discurso de Eisenman: a grelha ordena o volume e não apenas a planos isolados (EISENMAN, 2006). De fato, o conceito de grelha cartesiana como referência absoluta de toda obra corbusiana tem inspiração na visita à Acrópole de Atenas: a forma específica das montanhas cria uma oposição dialética com forma genérica da grelha de colunas do Partenon.

Referências

BAHIMA, Carlos Fernando da Silva. **Edifício Moderno Brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57**. Dissertação (mestrado) PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 2002.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos, a partir do projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & cia. 1936-45**. Tese (doutorado), Universidade de Paris, Paris, 2002.

_____. **A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação**. In: Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea/organizado por Ana Nover... [et al.]. – São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

CORBUSIER, LE. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2014. Original *Vers une Architecture*. Paris: G. Crès, 1923.

CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula em el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta**. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.

EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture**. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. Tese originalmente submetida em 1963 à Universidade de Cambridge.

MAITLAND, Barry. **The Grid in Oppositions 15 / 16**. London. The MIT Press, 1979.

PEREIRA, Cláudio Calovi. **Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1954)**. Dissertação (mestrado) PROPAR/UFRGS, Porto Alegre, 1993.

PIÑON, Hélio. **Teoria do projeto**. Livraria do arquiteto, Porto Alegre, 2006.

ROBERTO, Marcelo. **O pensamento de Marcelo Roberto**. Arquitetura, nº 28, outubro de 1964.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Irmãos Roberto, arquitetos**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Lesfrères Roberto, Architectes. Volume 2 – corpus. Bâtiments d’habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945-1969**. Tese (Doutorado) apresentado a Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2006.

Mesa | 5

Cidade como acervo

1 | ARQUITETURA E CIDADE NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO:
LONDRINA E SUA PRODUÇÃO MODERNA NA DÉCADA DE 1950

Fernanda Millan Fachi e Miguel Antonio Buzzar

2 | CIA. CITY: ACERVO E PESQUISAS

Silvia Wolff, Aline Nassarall Regino e Roseli Maria Martin D'Elboux

3 | INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS EM RESIDÊNCIAS MODERNAS
NO NORDESTE BRASILEIRO: ESTUDOS DE CASOS EM CAMPINA GRANDE, PB

Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo

4 | LEVANTAMENTOS DIGITAIS COMO METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO
DA ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

Laura Marques dos Santos e Tatiana de Souza Gaspar

5 | DEAMBULAR PELO MODERNO: O CAMINHAR COMO PRESERVAÇÃO
DA ARQUITETURA MODERNA DE CURITIBA

Isabela Ignacio de Moura e Karina Scussiato Pimentel